

Voordelen van het Silvopastorale zuivelsysteem en Ierse ondersteuning

www.af4eu.eu

Melkkoepen in een gevestigd silvopastorale systeem, met beschermde boom op de achtergrond

Silvopasture biedt Ierse melkveehouders een praktische manier om de gezondheid van vee, de bodemkwaliteit en de veerkracht van het bedrijf te verbeteren door bomen te integreren in het gebruik van grasland. Hoewel het meeste melkvee in open velden graast, zoeken ze van nature schaduw en beschutting tegen barre weersomstandigheden. Historisch gezien gedijde vee in gemengde bossen en weilanden, wat de voordelen van een meer divers landschap aantoont. Het opzetten van een silvopastorale systeem vereist planning. Bomen moeten worden beschermd totdat ze volwassen genoeg zijn om begrazing te weerstaan. Jongvee kan eerder worden geïntroduceerd met behulp van boomschuilplaatsen, maar groter vee moet worden beperkt totdat bomen goedingeburgerd zijn, maar de compatibiliteit tussen boom en vee hangt af van het vee en zelfs het ras. Rotatiebegrazing is de sleutel tot het voorkomen van overbegrazing, bodemverdichting en schorschade, die tegenwoordig kan worden overwonnen door virtuele omheiningen te gebruiken. Snelgroeibomen zoals elsen, berken en wilgen verbeteren de bodem door verdichting te verminderen, de waterinfiltratie met 60% te verhogen en de organische koolstof in de bodem met 20% te stimuleren. Ze helpen ook bij het beheren van natte grond, het verminderen van de afvoer met 30% en het beschermen van waterlopen tegen vervuiling. Bomen zorgen voor een beter microklimaat op de boerderij, waardoor de zomerhitte wordt vermindert en de winterkou wordt verminderd. Dit verlengt het weideseizoen en verbetert de melkproductie, aangezien hittestress de productie met 10-20% kan verlagen, waarbij vee tot 40% van de voerenergie verbrandt om koel te blijven. Silvopasture komt ook de voeding van vee ten goede. Wilgen- en eikenbladeren bevatten tannines die de parasitaire belasting met 30% kunnen verminderen, terwijl wilg natuurlijke ontstekingsremmers en essentiële mineralen zoals kobalt levert. Kuilvoer en hooi kunnen nog steeds met zorg worden geoogst tussen de bomenrijen, waardoor de beschikbaarheid van voer en de productiviteit van het land worden gegarandeerd. Ireland's Forest Type 8 – Agroforestry Scheme ondersteunt het planten van bomen naast de melkveehouderij. In aanmerking komende grond (0,5+ ha) moet 400+ bomen per hectare bevatten. De subsidies omvatten € 8.555/ha voor vestiging en € 975/ha per jaar gedurende 10 jaar. Land onder agroforestry blijft in aanmerking komen voor de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (BISS), waardoor boeren essentiële GLB-betalingen behouden en tegelijkertijd de productiviteit en veerkracht van het land verbeteren.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine. (2024). Afforestation Scheme 2023-2027. Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc – de Autoriteit voor Landbouw- en Voedselontwikkeling, Ierland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.